

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ХИЗМАТЛАРИНИНГ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ МАХСУС ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Закирова Адина Гулямовна,

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси ва криминология кафедраси профессори, юридик фанлар
доктори, профессор.

Аманов Абдоржон Абдуллаевич,

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Олий таълимдан кейинги
таълим факультети докторантура докторанти, юридик фанлар бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент.

Аннотация. Мақолада ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг жамиятда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида амалга ошириладиган ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси фаолиятини ташкил этиш хусусида фикр юритилиб, мазкур фаолиятни такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар билдирилган.

Таянч сўзлар: ички ишлар органлари, ҳуқуқбузарликлар профиликтикаси, ҳуқуқбузарликлар профиликтикаси хизматлари, ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси, фаолиятни ташкил этиш, такомиллаштириш.

Аннотация. В статье рассматривается организация службы профилактики правонарушений органами внутренних дел в целях защиты прав, свобод и законных интересов человека, имущества физических и юридических лиц, конституционного строя, законности, безопасности личности, общества и государства. Были выдвинуты предложения и рекомендации, направленные на совершенствование деятельности в данном направлении.

Ключевые слова: органы внутренних дел, профилактика правонарушений, служба профилактики правонарушений, общая профилактика преступлений, организация деятельности, совершенствование.

Annotation. The article discusses the organization of the service for the prevention of offenses by the internal affairs bodies in order to protect the rights, freedoms and legitimate interests of a person, property of individuals and legal entities, the constitutional order, legality, security of the individual, society and the state. у proposals and recommendations were made to improve this activity.

Keywords: Internal affairs bodies, crime prevention, crime prevention service, general crime prevention, organization of activities, improvement.

Мамлакатимизнинг ижтимоий ҳаётида инсонларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлашда, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда ҳамда қонунийликни мустаҳкамлашда, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш, бартараф этиш чора-тадбирларини кўришда, ҳуқуқбузарликдан жабрланувчиларни, ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган, шу жумладан илгари судланган ва озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштиришда, жисмоний шахсларнинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфини камайтиришда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлардан бири сифатида ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари муҳим аҳамият касб этади.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари ўз ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини Ўзбекистон

Республикасининг «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунига биноан хуқуқбузарликлар профилактикасининг турлари бўлмиш:

- хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси;
- хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси;
- хуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси;
- хуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси кўринишида

амалга оширадилар.

Мазкур қайд этилган хуқуқбузарликлар профилактикасининг турлари ичида Ички ишлар органлари хуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари томонидан амалга ошириладиган хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси фаолияти ўзига хос аҳамиятга эгадир.

Хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси – хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасаларнинг айрим турдаги хуқуқбузарликлар профилактикасига, бу турдаги хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этишга, айрим тоифадаги шахсларни аниқлаш ва уларга профилактик таъсир кўрсатишга қаратилган махсус тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишга доир фаолиятидир¹.

Таъкидлаш лозимки, айрим турдаги хуқуқбузарликларнинг, шахслар тоифаларининг кўпайиши, жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигига, шахс, жамият ва давлат манфаатларига тажовуз қилувчи хатарлар ва таҳдидларнинг юзага келиши хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини амалга ошириш учун асос бўлади. Мазкур фаолиятни амалга оширишда эса, ички ишлар органлари хуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари муҳим аҳамият касб этади.

¹ Ўзбекистон Республикасининг «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

Ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини ўзига хос жиҳатларидан бири шуки, у фақат ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи субъектлар ташаббуси ва раҳбарлиги остида, олдиндан ишлаб чиқилган ва ички буйруқ билан тасдиқланган махсус режалар асосида амалга ошириладиган махсус тадбирлардан иборатдир. Бошқача айтганда, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини илгари судланган шахслар, алкогольни суиистеъмол қилувчи ёки гиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилувчи шахслар ҳамда вояга етмаганлар ўртасида доимий равишда самарали ташкил этиш ва амалга ошириш мақсадида махсус профилактик режалар ишлаб чиқиб, ушбу режалар асосида (илгари судланган ҳамда Ички ишлар органлари маъмурий назоратида турган шахслар ўртасида - «Назорат»; гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилувчи шахслар ўртасида - «Қорадори»; диний экстремизм ва терроризм билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича - «Антитеррор»; ўқотар қуроллар, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ва портлатиш қурилмаларининг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича - «Арсенал»; одам савдоси, жинсий эркинлик ва ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича - «Орият»; оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича - «Турмуш», паспорт тизими қоидаларини бузиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича - «Паспорт-виза», Ўзбекистонда бўлиш қоидаларининг бузилиши билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича - «Спитамен», вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича - «Ўқувчи», «Давомат», «Ўсмир», «Ойна», «Ғамхўрлик»; ва бошқа) амалга оширадilar.

Айтиш мумкинки, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси кўпинча криминоген вазият оғир бўлган ҳудудларга ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларга йўналтирилиши, шунингдек алоҳида кўрсатма ва топшириқлар асосида амалга оширилиши билан профилактиканинг бошқа турларидан ажралиб туради. Яъни, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари криминоген вазият таҳлили натижаларига асосан, маъмурий ҳудудда ёки у ерда жойлашган алоҳида объектда айрим турдаги ҳуқуқбузарликларнинг, уларни содир этувчи шахслар тоифаларининг кўпайиши, шунингдек жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигига, шахс, жамият ва давлат манфаатларига қарши қаратилган хавф-хатарлар ва таҳдидларнинг юзага келиши кучайганда ушбу турдаги ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси, бу турдаги ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабабларини ва уларга имкон берган шарт-шароитларни бартараф этишга, ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларга профилактик таъсир кўрсатиш мақсадида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирларини амалга оширади.

Таъкидлаш лозимки, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг фаолиятини ташкил этиш ва мувофиқлаштириш, ушбу фаолият устидан доимий назорат, таҳлил ҳамда режалаштиришнинг ўз вақтида амалга оширилиши муҳим аҳамиятга эга. Шу билан бирга, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактик тадбирлари амалга оширилаётган ҳудуднинг ва даврнинг ўзига хос хусусиятларини, ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарувчи ва уларнинг содир этилишига имконият яратувчи омилларнинг моҳиятини, ҳуқуқбузарлик содир этувчиларнинг шахси, ушбу турдаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда ички ишлар органларининг

куч ва имкониятларини ўрганган ва ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари томонидан ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактик тадбирларини ўз жойида ёки вақтида, сифатли ва келажак учун самарали амалга оширилишида барча таркибий тузилмалар ўзларининг ойлик, чорақлик ва йиллик ҳисоботларида тегишли ҳудудларида қайси турдаги ҳуқуқбузарликлар ёки шахслар тоифалари кўпаётганлиги ҳамда жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигига, шахс, жамият, давлат манфаатларига тажовуз қилувчи салбий ҳолатлар ҳақида акс эттиришлари ҳамда келажакдаги фаолиятлари учун ишлаб чиқиладиган режаларида уларни олдини олиш бўйича тадбирлар белгилашлари ва мазкур белгиланган тадбирларни амалга оширишлари уларга бириктирилган ҳудудларда нафақат ҳуқуқбузарликлар ҳолатига балки шу ҳудуддаги жамият ривожига ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади. Мазкур фикримизнинг мантиқий давоми сифатида айтишимиз мумкинки, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси тадбирларини икки йўналишда амалга ошириши мақсадга мувофиқдир:

1. Ҳуқуқбузарликларнинг махсус криминологик профилактикаси – яъни, ҳуқуқбузарлик содир этган ёки содир этишга мойил ғайриижтимоий ҳулқ-атвор ва турмуш тарзига эга шахслар тоифасини камайтиришга йўналтирилган махсус профилактика;

2. Ҳуқуқбузарликларнинг махсус виқтимологик профилактикаси – яъни, содир этилган ҳуқуқбузарликлардан жабрланганлар ва келгусида содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар тоифасини камайтиришга йўналтирилган махсус профилактика.

Ўзбекистон Республикаси «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунига кўра, айрим турдаги хуқуқбузарликлар профилактикасига, бу турдаги хуқуқбузарликларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этишга, айрим тоифадаги шахсларни аниқлаш ва уларга профилактик таъсир кўрсатишга қаратилган махсус тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишга доир чора-тадбирлар қуйидаги йўналишларда ташкил этилади:

– илгари судланган шахслар ўртасида хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси;

– спиртли ичимликка ружу қўйган, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилувчи шахслар ўртасида хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси;

– вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси.

Илгари судланган шахслар ўртасида хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси профилактика хизматлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади². Мамлакатимизда илгари судланган шахслар ўртасида хуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича бугунги кунда салмоқли ишлар амалга оширилаётганлигига қарамай, олиб борилган ўрганишлар ҳали соҳада қилиниши лозим бўлган ишлар талайгина эканлигини намоён этмоқда. Мазкур фикримизнинг асосини қуйидаги статистик маълумотлар ўзида акс эттириб турибди. Жумладан, 2017 йилда республикада жиноят содир этган жами шахсларнинг 12,5 фоизини, 2018 йилда 13,8 фоизини, 2019 йилда 14,1 фоизини, 2020 йилда 16,5 фоизини илгари жиноят содир этганлар ташкил этади. 2021 йил давомида жами 17 590 нафар илгари судланганлардан 8 696 нафари (49 %) томонидан 9 724 та жиноятлар содир этилиб, умумий

² Мухторов Ж.С. Ички ишлар идоралари профилактика хизматлари томонидан жиноятларнинг олдини олишни таъминлаш: юрид. фан. номз. дис. ... автореф - Т., 2009. - Б. 12.

жиноятчиликнинг 9 фоизини ташкил этган (111 082 тадан)³. Мазкур ҳолатлар илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш нақадар муҳим эканлигини намоён этмоқда.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирларини амалга оширишда жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ва озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазога ҳукм қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ҳамда шарт-шароитларини аниқлаш, бартараф этиш ва махсус тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш бўйича, озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ўтаётган шахсларни ижтимоий реабилитация қилишга ва ижтимоий мослаштиришга тайёрлаш бўйича махсус тадбирларни амалга ошириш, жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш бўйича чора-тадбирларни ташкил этиш ҳамда амалга ошириш ва уларни ишга жойлаштириш учун иш ўринларини ташкил этаётган ташкилотларни рағбатлантириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш каби вазифаларни амалга оширадилар.

М.З. Зиёдуллаев, илгари судланганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда профилактика инспекторлари томонидан ички ишлар органлари маъмурий назорати остидаги шахслар, маъмурий назорат таъсирига тушмайдиган илгари судланганлар ва озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларга тортилган ва шартли ҳукм қилинган шахсларни профилактик ҳисобга олиб, улар билан профилактик ишларни олиб боришга асосий эътибор қаратилади⁴, деб таъкидлайди.

³ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг таҳлилий маълумотлари.

⁴ *Зиёдуллаев М.З.* Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш. Монография. – Т., 2018. –Б. 48-49.

Бугунги кунда юртимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар қамровида жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ва илгари судланган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ҳамда ижтимоий мослаштиришнинг ҳам мавжудлигини алоҳида қайд этиш лозим. Лекин, ушбу йўналишда амалга оширилган ўрганишлар ҳали ушбу соҳада қилиниши лозим бўлган ишлар талайгина эканлигини намоён этмоқда. Масалан, илгари судланган шахслар томонидан содир этилган жиноятларнинг 53 фоизини ёки ҳар иккинчиси (5 112) қотиллик (67), номусга тегиш (57), босқинчилик (82), талончилик (201), товламачилик (26) ҳамда бошқа оғир ва ўта оғир жиноятлар ташкил этган. Шу тоифадаги шахслар томонидан содир этилган жиноятларнинг салмоқли қисмини (5 427 таси ёки 56 фоизи) мулкӣ турдаги жиноятлар (1 891 та ўғирлик, 201 та талончилик, 82 та босқинчилик, 3 253 та фирибгарлик жиноятлари)⁵ ташкил этганлиги, жиноят содир этилишига моддий етишмовчилик асосий омилларидан бири бўлмоқда деган мантиқӣ хулоса чиқаришга замин яратади ва ушбу тоифадаги шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш доирасида меҳнат органлари билан ҳамкорликда уларнинг бандлигини таъминлашда уларни мавсумӣ ишларга юбориш ёки таклиф этилган иш рад қилинганда «далолатнома» тузиш билан чегараланиши, моддий етишмовчилик пайдо бўлишига ва бунинг оқибатида турли хил ҳуқуқбузарликлар келиб чиқишига замин яратмоқда.

Ушбу муаммоли ҳолатларни бартараф этиш учун жазо муддатини ўтаётган шахсларни тизимли равишда касб-ҳунарга ўқитиш ёки уларни касбга ўргатиш жараёнини тизимли ташкил этиш ва жазони ижро этиш муассасидан озод этилган шахсларни иш билан таъминлашда маҳаллий ҳокимликлар ҳузуридаги ижтимоий мослашув марказларининг масъулиятини ошириш мақсадга мувофиқдир. Бугун қайд этилган муаммоли ҳолатлар борасида

⁵ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг таҳлилий маълумотлари.

ижтимоий мослашув марказларининг ўрни ва роли деярли сезилмайди. Сабаби, мазкур марказларнинг штати амалда 1 нафар шахсдан иборат бўлиб, бу унинг зиммасига юкланган ишларни тўғри ва самарали ташкил этиш имконини бермайди. Амалда унинг фаолияти жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилганларга бир марталик давлат бюджетидан пул ажратиш билан чекланмоқда. Мазкур муаммони ҳал этиш учун ижтимоий мослашув ҳамда бандликка кўмаклашиш марказларининг тегишли функциялари негизида жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий-маиший муаммоларини ҳал этишда кўмаклашувчи ва уларнинг ишга жойлашишида ёрдам кўрсатувчи ягона марказлашган орган тузиш ҳамда ушбу жараёнда фуқаролик жамияти институтлари билан кенг доирада ҳамкорлик қилиш ва ушбу жараёнларда яқиндан кўмаклашган фуқаролик жамияти институтларини рағбатлантириш амалиётини янада кенгайтириш мақсадга мувофиқдир.

Алкоголни суиистеъмол қилувчи ёки гиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилувчи шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирларини амалга оширишда ҳам ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари муҳим аҳамият касб этади ва ушбу йўналиш соҳа ходимларидан ўзига хос масъулият талаб қилади. Хусусан, криминолог олимлар сурункали алкоголизм ва гиёҳвандликни ўзига хос аномал ҳолатлардан бири сифатида баҳолаб, кўп ҳолларда ҳуқуқбузарлик содир этилишига олиб келишини ҳамда бундай шахслар жиноят содир этишга мойил эканини⁶ таъкидлайдилар. А.Б. Кулахмедовнинг фикрича, гиёҳвандлик, наркоагрессия ижтимоий хавфи ва

⁶ Криминология: Дарслик / З.С. Зарипов, Ю.С. Пулатов, Г.А. Аванесов ва бошқ.; проф. З.С. Зарипов таҳрири остида. - Т.: УзР ИИБ Академияси, 2006. – Б.78.

сон жиҳатдан ўсиш даражасига эга бўлиб, барча мамлакатлар учун бирдек хосдир⁷.

Айтиш мумкинки, алкогольни суиистеъмол қилувчи ёки гиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилувчи шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўйича ҳам мамлакатимизда бугунги кунда салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Лекин, мазкур йўналишда олиб борилган ўрганишлар ҳали олдинда қилинадиган ишлар кўплигини акс эттирмоқда. Хусусан, қуйидаги статистик маълумотлар ҳам буни тасдиқлаб турибди: республика минтақаларида 3 йиллик таҳлилларга кўра маст ҳолда содир этилган жиноятлар 2019 йилда 1 089 тани, 2020 йилда 1 971 тани, 2021 йил якуни бўйича 2 763 тани ташкил этган. Хусусан, 2021 йил давомида маст ҳолда содир этилган 2 763 та жиноятлар умумий жиноятчиликнинг 2,5 фоизини ташкил этган (111 082 тадан). Энг ачинарлиси, маст ҳолдаги шахслар томонидан содир этилган жиноятларнинг 48 фоизи ёки ҳар иккинчиси (1 328) қотиллик (104), босқинчилик (63), талончилик (108), ўғрилик (614), номусга тегиш (65) ҳамда безорилик (374) жиноятларини ташкил этган⁸.

Ушбу таҳлилий маълумотлар ҳам ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг мазкур тоифадаги шахслар билан доимий равишда тегишли профилактик чора-тадбирлар амалга ошириб боришлари нақадар муҳим эканлигини намоён этмоқда. Хусусан, ушбу йўналишда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари Р.А. Семенюк қайд этганидек, бу жараёнда врач-наркологллар ва тиббий муассасаларнинг бошқа мутахассислари билан доимий ҳамкорлик қилиши алоҳида аҳамиятга эга⁹.

⁷ Кулахмедов А.Б. Гиёҳвандлик жиноятларининг амалиётига оид фикрлар // Ҳуқуқ–Право–Law. – 2004. – № 3. – Б. 89.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг таҳлилий маълумотлари.

⁹ Семенюк Р.А. Эффективность профилактической работы участковых уполномоченных полиции с лицами, употребляющими наркотические средства // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2014. - № 2. - С. 114.

Юқорида қайд этилганидек, бугунги кунда ушбу йўналишда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари томонидан бир қанча ижобий ишлар амалга оширилган. Шу билан бирга ўрганишлар натижаси мазкур соҳада хали қилиниши лозим бўлган бир қанча вазифалар мавжудлигини кўрсатмоқда. Хусусан, ушбу қилиниши лозим бўлган ишларни икки йўналишда амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

биринчи йўналиш, тегишли ҳудудларда алкогольни ёки гиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилувчи шахслар кўпайишини олдини олиш мақсадида махсус профилактик чора-тадбирларни кучайтириш. Бунда мунтазам равишда спиртли ичимликлар сотишга ихтисослашган дўконларни, шу билан бирга дорихоналар фаолиятини доимий назоратга олиш;

иккинчи йўналиш, алкогольни ёки гиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилувчи шахсларни нормал ҳаёт тарзига қайтариш бўйича амалга ошириладиган махсус профилактик чора-тадбирларни янада кучайтириш. Бунда аввало ушбу йўналишдаги фаолиятни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қайта кўриб чиқиш ва масалан шахсни мажбурий тиббий даволанишга юбориш тартибини соддалаштириш ҳамда уларни даволаниши учун етарли тиббий шароитлар яратиш лозим.

Таъкидлаш лозимки, ҳозирда инсон қиёфасини йўқотиш даражасида маст ҳолда бўлганлар, жумладан ҳуқуқбузарлик ва бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни содир этганларни ихтисослаштирилган даволаш-профилактика муассасаларига жойлаштириш, қўриқлаш ва хавфсизлигини таъминлаш, уларнинг тиббиёт ходимларига нисбатан содир этилиши мумкин бўлган тажовузларидан химоя қилишда ҳам муайян муаммолар мавжуд. Шунингдек, сурункали ичкиликбозлик ва гиёҳвандликка чалинган 60 ёшдан ошган ёки ногирон бўлган фуқароларни ихтисослаштирилган даволаш-

профилактика муассасаларига жойлаштириш борасида ҳам амалиётда баъзи кийинчиликлар юзага келмоқда. Негаки, ушбу тоифадаги шахсларни ихтисослаштирилган даволаш-профилактика муассасалари томонидан аксарият ҳолларда қабул қилмаслик ҳоллари кузатилмоқда¹⁰.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятининг ўзини ҳам ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги алоҳида йўналиш сифатида белгилаб олишимиз лозим. Сабаби, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси мазмунига кўра умумий, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактика чора-тадбирларини амалга оширишни ҳам талаб қилади¹¹.

Президентимиз Ш.М. Мирзиёев ҳам ёшлар ҳаракатининг 2017 йил 30 июндаги IV қурултойида «Бизнинг энг муҳим йўналишимиз – бу ёшлар. Бу масалани ҳал этсак, катта ўзгаришларга эришамиз»¹² деб таъкидлаган эди.

Бугунги кунда мамлакатимизда вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш борасида кенг миқёсида ижобий ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 августдаги «Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 490-сон қарори¹³ билан вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишнинг мутлақо янги тизими жорий этилди. Ушбу тизим асосида, давлат ва жамоатчилик ёрдамига мухтож бўлган вояга

¹⁰ Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органлари таянч пунктларининг ҳуқуқбузарликларнинг умумий ва махсус профилактикасига доир фаолияти // УзР Бош прокуратурасининг Олий уқув курслари ахборотномаси. - 2017. - № 4. - Б. 51.

¹¹ Зиёдуллаев М.З. Милиция таянч пунктлари: қилинаётган ишлар, муаммо ва таклифлар. // *Vola va zamon*. - 2008. - № 3. - Б. 34.

¹² Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Камолот» ёшлар ижтимоий ҳаракатининг IV қурултойидаги нутқи. 2017 йил 1 июль // Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий вебсайти – www.president.uz.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 августдаги «Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 490-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

етмаганлар билан ишлашнинг аниқ тартиби белгиланиб, болалар билан қандай ишлаш кераклиги кўрсатиб берилди. Лекин, амалга оширилаётган ижобий ислохотларга қарамасдан, вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликлар сони сезиларли даражада камаймасдан қолмоқда. Хусусан, ҳозирги вақтда Марказий Осиё дунёдаги энг ёш минтақа бўлиб, аҳолисининг ёши ўртача 27,6 ёшни ташкил этади. Минтақа аҳолисининг 50 фоизга яқини Ўзбекистон Республикасига тўғри келади. Жумладан, мамлакатимиз аҳолисининг 18,9 млн, нафари ёки 54 фоизини 30 ёшгача бўлган ёшлар ва болалар ташкил этади. Уларнинг 15 ёшдан 19 ёшгача бўлгани 2 558 977 нафарни, 20 ёшдан 24 ёшгача бўлгани 2 890 718 нафарни, 25 ёшдан 29 ёшгача бўлгани 3 212 525 нафарни ташкил қилади.

Бугунги кунда мамлакатимизда ёшлар билан боғлиқ куйидаги жиддий муаммолар мавжуд:

- 64 540 нафар ёшлар пробация назоратида;
- 229 305 нафар ёшлар профилактик ҳисобда;
- 54 353 нафар ёшлар соғлиқни сақлаш органларининг махсус ҳисобида туради.

Шунингдек, тарбияси оғир 57 760 нафар ўқувчиларнинг 36 790 нафари (35 551 нафари дарсга келмаслиги, 2 038 нафари ўқитувчини менсимаслиги, 857 нафари ноқонуний жисмлар олиб юрганлиги, 3 342 нафари ўқувчилар билан жанжаллашганлиги, 322 нафари порнографик маҳсулотлар сақлаганлиги, 61 нафари зўравонлик ёки шафқатсизликни тарғиб этувчи материаллар сақлаганлиги сабабли) назоратга олинган. Шундан 32 124 нафар ўқувчиларнинг четга чиқиб кетганлиги аниқланган, ҳозирда 15 589 нафар тарбияси оғирлиги сабабли назоратга олинган ўқувчилар билан профилактик ишлар олиб борилмоқда.

Жумладан, 2021 йилнинг 12 ойида 2595 нафар вояга етмаганлар томонидан 2262 та жинойтлар содир этилган. Яъни, 2020 йилга нисбатан вояга етмаганлар томонидан содир этилган жинойтлар 1128 тага ёки 99 фоизга (1134/2262), жинойт содир этган вояга етмаганлар 1019 нафарга ёки 103 фоизга (1276/2595) ошган. Мазкур жинойтларнинг 60 фоизи (1367) мулкый турдаги жинойтларни ташкил этиб, деярли ҳар иккинчи жинойт

(971) кўча ва жамоат жойларида содир этилган. Энг ачинарлиси, жиноят содир этган вояга етмаганларнинг 2131 нафари ёки 82 фоизини ўрта ва ўрта махсус таълим муассасалари (1855 тасини мактаб, 276 тасини лицей ва коллеж) нинг ўқувчиларини ташкил этган¹⁴. 2021 йил давомида жиноят содир этган 27931 нафар ёшларнинг болалик даври таҳлил қилинганда, уларнинг 16 512 нафари (60%) муқаддам турли ҳуқуқбузарликлар содир этганлиги учун ички ишлар органларига олиб келинган¹⁵.

Мазкур ҳолатлар эса, вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш борасида таълим муассасалари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳудудларида тарбиявий ишлар етарли даражада олиб борилмаётганлигини, ота-оналарнинг ўз фарзандлари тарбиясига бўлган масъулиятини ошириш ҳамда вояга етмаганларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш борасида тизимли муаммолар сақланиб қолаётганлигини кўрсатмоқда.

Дарҳақиқат, назоратсиз қолдирилган ва уй-жойини ташлаб кетган вояга етмаганларни ўз вақтида аниқлаш ва улар билан ишлаш, ҳуқуқбузарлик содир этувчи вояга етмаганларни, уларни жиноят ва жамиятга зид бошқа ҳаракатларга жалб этувчи шахсларни аниқлаш ва тегишли профилактик ишларни олиб бориш ҳамда вояга етмаганлар ўртасида уюшган жиноятчиликнинг олдини олиш ушбу соҳадаги устувор йуналишлардир¹⁶.

Шунингдек, вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда уларнинг шахси ва ён-атрофидагиларнинг ўзига хос жиҳатлари, қай даражада ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда эканлиги, оиладаги тарбия шароитлари ҳамда содир этилган ҳуқуқбузарлик ёки ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларнинг хусусиятини ҳисобга олиши талаб этилади¹⁷. Шу билан бирга, вояга етмаганлар ўртасида

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг таҳлилий маълумотлари.

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг таҳлилий маълумотлари.

¹⁶ *Вецкая С.А.* Некоторые аспекты деятельности сотрудников полиции по профилактике наркопреступности среди несовершеннолетних // Общество и право. - 2013. - № 4. - С. 138.

¹⁷ *Исмаилов И., Зиёдуллаев М., Исраилова Н., Азимова Ф.* Вояга етмаганлар назоратсизлиги ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш: Уқув-амалий қулланма. - Т.: Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази, 2011. - Б. 102.

ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси ижтимоий жихатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларни аниқлаш, ижтимоий-педагогик реабилитация қилиш, ҳуқуқбузарлик ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этишларининг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни назарда тутати¹⁸.

Мазкур йўналишда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини самарали ташкил этиш ва жамиятимиз келажаги бўлмиш вояга етмаганлар орасида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш мақсадида манфаатдор вазирлик ва идоралар ҳамда жамиятимизда кун сайин ўрни мустаҳкамланиб бораётган фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда маҳаллий урф-одат анъаналаримизда келтирилганидек, *«Бир болага етти маҳалла ота-она»* тамойили асосида вояга етмаганлар билан ишлаш тизимини такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир. Шу билан бирга, фарзандларини ўқитиш ва уларга таълим-тарбия бериш борасида мажбуриятларини лозим даражада бажармаган ота-оналар билан фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида самарали ишларни ташкил этиш ва шу доирада масъулиятсизликка йўл қўйган ота-оналарни маҳаллаларда муҳокама қилиш амалиётини йўлга қўйиш лозим (масалан, бугунги кунда мамлакатимизда бу амалиёт мавжуд, яъни, ёшлар томонидан йўл транспорт қоидаларини бузиш ҳолатлари билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларни фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларида уларнинг ота-оналари ва тегишли идора ва ташкилотлар иштирокида муҳокама қилиш амалиёти йўлга қўйилган).

Вояга етмаганларни ота-оналари, уларнинг ўрнини босувчи шахслар ҳамда бошқа катта ёшдагиларнинг ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлари ва таъсиридан химоя қилиш, уларни ҳуқуқбузарликларга, спиртли ичимлик ва гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилишга, тиламчиликка жалб этадиган ота-оналар, уларнинг ўрнини босувчилар ва бошқа шахслар ҳамда ижтимоий жихатдан хавфли аҳволда бўлган оилаларни аниқлаш, улар билан

¹⁸ Бердиев Ш. Вояга етмаганлар томонидан ҳуқуқбузарлик содир этилишининг олдини олишнинг ўзига хос хусусиятлари // Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни ижросини таъминлашнинг асосий йўналишлари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари (2015 йил 12 март). – Т.: ЎзР ИИВ Академияси, 2015. – Б. 22

профилактик ишларни ташкил этиш ва бу борадаги ишларда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлиги алоҳида аҳамият бериш мақсадга мувофиқдир. Хусусан, вояга етмаганларни ватанпарварлик, фуқаролик туйғуси, бағрикенглик, қонунларга, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида, зарарли таъсирлар, турли оқимларга қарши тура оладиган, ҳаётга бўлган қатъий ишонч ва қарашларга эга қилиб тарбиялаш ҳамда уларни ахлоқий негизларни бузишга олиб келадиган хатти-ҳаракатлардан, терроризм ва диний экстремизм, сепаратизм, фундаментализм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоя қилишда, ёшларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришда, ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда, шу билан бирга, уларнинг содир этилиш сабабларини ва бунга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлашда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлиги ўзига хос аҳамият касб этади.

Бир сўз билан айтганда, ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикасини ташкил этишда уларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этишга, айрим тоифадаги шахсларни аниқлаш ва уларга профилактик таъсир кўрсатишга қаратилган махсус ва тезкор-профилактик тадбирларни ишлаб чиқиш механизмларини белгиловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу ҳужжатда шундай махсус тадбирларни ишлаб чиқиш, ўтказиш асослари, субъектлари, муддатлари, жалб этиладиган куч ва воситалар, моддий-техник таъминоти, тегишли тартиб ва қоидаларни аниқ белгилаб бериш лозим¹⁹. Зеро, қабул қилинган қонунлардаги нормаларни амалга ошириш бўйича аниқ механизмлар ишлаб чиқилмаслиги, қонунларнинг самарали ишлашига ёрдам

¹⁹ Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини тартибга солишнинг идоровий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари таҳлили ва уларни такомиллаштириш истикболлари // Жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб масалалари: республика илмий-амалий конференция материаллари. - Т.: УзР ИИБ Академияси, 2015. – Б.39.

берадиган тегишли қонуности хужжатлари чиқарилмаслиги кўпинча мазкур қонунларнинг ишламаслигига сабаб бўлади²⁰.

²⁰ Каримов И.А. Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги 2015 йил 23 январдаги маърузаси / [Эл. манба] - ИКБ: ШрУ/хк.иг/шйех.рбр/гакту/Иет /3513 (мур. вақти: 15.03.2022).